

RELAZIONE TECNICA FINALE

Progetto Ecosistema dell'innovazione ECS00000043 “Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem (iNEST)” CUP B43C22000450006 BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA destinato a giovani ricercatori

La Relazione Tecnica di avanzamento lavori di progetto è relativa alle attività svolte nel periodo di riferimento ed allo stato complessivo di esecuzione dell'intervento in relazione alle finalità dello stesso: essa deve fornire una descrizione esaustiva dei risultati di progetto nel periodo, con specifico riferimento alle attività progettuali svolte, l'avanzamento ed il conseguimento di milestone e target previsti nel progetto approvato.

ANAGRAFICA PROGETTO	
Spoke e RT di riferimento	Spoke 5 - Smart and Sustainable Environments Task S5_RT2.4: Digital twins case studies; Task S5_RT3.4: Organizational learning in 5.0. scenarios: case studies; Task S5_RT4.4: Cognitive and Behavioral aspects for healthy and socially sustainable 5.0 workplaces
Nome e Cognome YOUNG RESEARCHER – QUALIFICA	Ilaria Boscolo Galazzo - Ricercatore a Tempo Determinato (Tipo B)
TITOLO DEL PROGETTO	Neuro-Social-Work: un approccio all'integrazione sociale e lavorativa dei pazienti con patologie neurologiche mediante digital twin
Data inizio e fine progetto:	01/06/2024 – 31/05/2025
Durata:	1 anno

PERIODO ATTIVITA' OGGETTO DELLA RELAZIONE	
Intervallo temporale attività oggetto della relazione	Dal 01/06/2024 al 31/05/2025

This document is part of the project iNEST which has received funding from the MUR – Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5 – Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi dell'innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S” – del PNRR funded by the European Union - NextGenerationEU with grant agreement no. ECS00000043

Numero della Relazione

Finale

1. RISULTATI TECNICI - SCIENTIFICI DEL PROGETTO – Descrizione dei risultati finali raggiunti

Descrivere in modo qualitativo i risultati del progetto raggiunti

Durante il prosieguo del progetto, sono stati organizzati ulteriori meeting che hanno visto il coinvolgimento dei ricercatori partecipanti al Consorzio per raffinare gli obiettivi. È stata svolta una revisione della letteratura finalizzata a mappare lo stato dell'arte circa i dati epidemiologici sull'impatto socio-lavorativo delle principali patologie neurologiche prese in considerazione (esiti di ictus, malattia di Parkinson, sclerosi multipla), gli strumenti di valutazione e le strategie attualmente in essere per favorire il reinserimento lavorativo delle persone affette da tali patologie. Il protocollo della revisione (*"Employability skills in people affected by neurodegenerative disorders: a scoping review"*) è stato finalizzato, e sono stati eseguiti tutti gli step successivi (literature search su differenti search engines, eliminazione dei record duplicati, screening dei lavori dapprima per titolo ed abstract ed infine per full-text). La revisione è attualmente in fase di scrittura.

Alla luce delle diverse tematiche affrontate nel progetto, è stata inoltre eseguita una ulteriore revisione della letteratura scientifica focalizzata su training cognitivi nella malattia di Parkinson, esiti di stroke e sclerosi multipla, valutando anche il ruolo di metodiche neurofisiologiche (stimolazione magnetica transcranica ripetitiva, rTMS; elettroencefalografia, EEG) per potenziare il training cognitivo e come biomarcatori di efficacia. Al meglio delle nostre conoscenze, i risultati hanno rivelato un numero limitato di lavori in questo settore, anche considerando diverse sotto-combinazioni e criteri di ricerca.

Una ulteriore revisione sistematica ha permesso di esplorare in maggior dettaglio il ruolo della rTMS nel trattamento dei disturbi cognitivi e neuropsichiatrici della malattia di Parkinson (Mantovani et al., *under review*).

Per quanto riguarda l'utilizzo dell'apparecchio di rTMS, si è provveduto a preparare la documentazione necessaria per la richiesta di approvazione da parte del Comitato Etico territoriale. In particolare, si è definito il protocollo rTMS per il trattamento dei principali sintomi non-motori (dolore neuropatico, depressione, sintomi cognitivi) responsabili della riduzione della capacità lavorativa delle persone affette dalle patologie neurologiche di cui sopra. Tale documentazione è in fase di valutazione da parte del Comitato Etico territoriale, a causa di alcuni ritardi rispetto alle attese iniziali.

La nuova attrezzatura scientifica per il sistema rTMS è stata opportunamente preparata e settata, per verificare il corretto funzionamento del sistema. Non appena ricevuta l'approvazione da parte del Comitato Etico, il protocollo rTMS definito verrà eseguito sui pazienti con malattia di Parkinson e i dati di interesse raccolti.

Sono stati inoltre esplorati vari metodi di Intelligenza Artificiale (da metodi più classici di machine learning a metodi deep learning, come CNN e RNN/LSTM per segnali temporali) per mappare in maniera precisa la loro applicabilità in questo contesto e capire quali siano gli approcci da utilizzare a seconda della neurotecnologia utilizzata, della complessità del dato a

disposizione, della numerosità del campione e del compito da svolgere (classificazione/predizione).

Per quanto riguarda la parte del progetto più strettamente legata alla valutazione delle potenzialità di un addestramento delle funzioni esecutive, e di come questo vada ad impattare sul functional daily living, il Dipartimento di Scienze Umane ha curato la preparazione del protocollo di ricerca. In particolare, si è provveduto sia alla sua pre-registrazione sulla piattaforma Open Science Framework (<https://doi.org/10.17605/OSF.IO/5TNG3>), che all'ottenimento dell'approvazione da parte del comitato etico (Comitato Etico del Dipartimento di Scienze Umane, Repertorio n. 537/2025 - Prot n. 131206 del 05/03/2025).

La raccolta dei dati è stata condotta nell'ambito di uno studio cross-over, che ha coinvolto due gruppi di partecipanti sottoposti, in momenti diversi, a un periodo di training cognitivo e a un periodo di controllo senza training. Durante le sessioni di valutazione, i partecipanti svolgevano una Flanker Task, mentre l'attività cerebrale veniva monitorata tramite EEG per analizzare i correlati neurali legati al monitoraggio del conflitto. Oltre alla Flanker Task, veniva somministrata una batteria di test psicometrici finalizzati alla valutazione delle funzioni esecutive, del benessere psicologico e della qualità del sonno. L'uso dell'elettroencefalogramma, in particolare, ha permesso di rilevare potenziali cambiamenti nelle funzioni esecutive, offrendo una misurazione oggettiva supportata anche da evidenze precedenti nella letteratura scientifica (es. Basharpoor et al., 2019; Kamei et al., 2010).

Il ciclo completo di raccolta dati si è articolato nell'arco di due mesi e ha previsto cinque momenti chiave di valutazione: una misurazione di baseline, una post-intervento (dopo la prima sessione di training o controllo), una fase di wash-out, una valutazione pre-secondo intervento, e una finale post-seconda sessione.

In linea con l'approccio dei training daily functioning, l'intervento si è focalizzato sul potenziamento di abilità sociali, lavorative e delle funzioni esecutive e visuospatiali, con l'obiettivo di promuovere il trasferimento delle competenze apprese a contesti di vita quotidiana. L'utilizzo di sistemi EEG portatili ha permesso una valutazione ecologica dei correlati neurali, aprendo alla possibilità di integrare future analisi basate su algoritmi di intelligenza artificiale per una lettura oggettiva del funzionamento cognitivo e del danno cerebrale.

Obiettivi conseguiti - Elencare e descrivere brevemente gli obiettivi conseguiti nel periodo, evidenziando eventuali modifiche rispetto alla proposta approvata

1.Revisione della letteratura sull'impatto socio-lavorativo delle principali patologie neurologiche prese in considerazione (esiti di ictus, malattia di Parkinson, sclerosi multipla).

2. Revisione della letteratura su training cognitivi nelle suddette patologie neurologiche, e sul ruolo di metodiche neurofisiologiche (rTMS, EEG) per potenziare il training cognitivo e come biomarcatori di efficacia.

3. Revisione della letteratura sul ruolo della rTMS nel trattamento dei disturbi neuropsichiatrici e cognitivi della malattia di Parkinson.

4. Definizione e valutazione da parte del Comitato Etico di un protocollo di rTMS per i sintomi non motori della malattia di Parkinson e settaggio della nuova attrezzatura scientifica per rTMS.

5. Definizione e approvazione da parte del Comitato Etico del Dipartimento di Scienze Umane (Repertorio n. 537/2025 - Prot n. 131206 del 05/03/2025) di un protocollo di ricerca per il daily functioning. I dati sono stati raccolti da 12 partecipanti in tutte le fasi del training (baseline, T1, T2, T3 e T4), nonché i risultati dei training individuali. Si tratta di dati comportamentali impliciti inerenti le funzioni esecutive (tramite Flanker Task – Eriksen & Erikson 1974 - e Winsconsin Card Sorting test – Grant & Berg, 1948), dati inerenti lo stress, l'ansia e la depressione (tramite scala DASS-21 – Bottesi et al., 2015), il Mental Well-Being (tramite scala WEMWBS – Gremigni & Steward-Brown, 2011), la qualità del sonno (tramite scala PSQI – Curcio et al., 2013) e le funzioni esecutive a livello percepito (tramite scala Executive Function Index). Inoltre, sono stati raccolti i dati EEG inerenti all'Error Related Negativity, che è considerato un indice del funzionamento del conflict monitoring e quindi di funzioni esecutive. I dati preliminari mostrano un miglioramento vicino alla significatività statistica ($p < 0.1$) per quel che riguarda le funzioni esecutive, mentre nessuna differenza per le altre misure, come qualità del sonno, ansia, depressione, stress e mental well-being.

Descrizione dei Task Conclusi - Descrivere le attività svolte sui diversi Task.

WPI. Analisi dello stato dell'arte

Task: revisione della letteratura e discussione congiunta tra i ricercatori coinvolti per definire lo stato dell'arte sulle tematiche del progetto.

Descrizione: La revisione della letteratura finalizzata a mappare lo stato dell'arte circa i dati epidemiologici sull'impatto socio-lavorativo delle principali patologie neurologiche prese in considerazione (esiti di ictus, malattia di Parkinson, sclerosi multipla), gli strumenti di valutazione e le strategie attualmente in essere per favorire il reinserimento lavorativo delle persone affette da tali patologie ha documentato un rilevante impatto di tali patologie, sia per i pazienti che ne sono affetti, che per i familiari, laddove fungano da caregiver di pazienti. La revisione ha altresì documentato limitate strategie di reinserimento lavorativo di persone affette e di facilitazione dell'accesso al mercato del lavoro dei caregiver. Alla luce dei dati analizzati, l'inserimento lavorativo di tali pazienti rappresenta ancora un *unmet need* meritevole di future ricerche e la definizione di un digital twin uno strumento prezioso. In parallelo, l'analisi della letteratura ha permesso la raccolta di dati sul ruolo della rTMS da sola oppure in combinazione con training cognitivo nei pazienti affetti da malattia di Parkinson.

In maniera analoga, ci si è focalizzati sull'analisi dello stato dell'arte riguardante training cognitivi, malattia di Parkinson ed EEG. Al meglio delle nostre conoscenze, i risultati hanno rivelato un numero limitato di lavori in questo settore, anche considerando diverse sotto-combinazioni e criteri di ricerca.

WP2. Definizione degli obiettivi

Task: definizione e condivisione degli obiettivi sulla base dello stato dell'arte definito nel WP precedente e scrittura del protocollo dello studio.

Descrizione: il protocollo per l'applicazione della TMS al trattamento dei sintomi non-motori è stato definito ed è in fase di approvazione da parte del Comitato Etico. Tale protocollo è in linea con le indicazioni della letteratura sul ruolo della rTMS nei pazienti affetti da malattia di Parkinson, nonché da sclerosi multipla ed esiti di stroke. Tale protocollo permetterà una definizione più precisa dei siti di stimolazione ottimali e degli outcomes per la definizione della digital twin.

Inoltre, il protocollo di ricerca relativo al pilota con il dispositivo Mindtooth Lite EEG è stato pre-registrato sulla piattaforma Open Science Framework (<https://doi.org/10.17605/OSF.IO/5TNG3>), ed è stata ottenuta dell'approvazione da parte del comitato etico (Comitato Etico del Dipartimento di Scienze Umane, Repertorio n. 537/2025 - Prot n. 131206 del 05/03/2025). La raccolta dati del training di 2 mesi con valutazione comportamentale, tramite questionari ed EEG è stata portata a termine con uno studio pilota su 12 partecipanti sani.

WP3. Sviluppo della digital twin

Task: definizione della digital twin mediante l'utilizzo degli smart wearables, del training daily functioning e l'applicazione della rTMS in un campione di persone affette da patologia neurologica ed il testing della digital twin in ambito lavorativo.

Descrizione: Il sistema di rTMS è stato preparato ed è correttamente funzionante in tutte le sue parti. Il protocollo attualmente in fase di approvazione da parte del Comitato Etico permetterà di raccogliere i dati di interesse (i.e., misure relative a sintomi motori e non-motori, qualità di vita, dati di neuroimaging strutturale e di eccitabilità corticale e motoria) in una popolazione di pazienti con malattia di Parkinson in particolare, al fine di procedere con le analisi successive e la definizione della digital twin.

Per quanto riguarda il protocollo di ricerca pilota con il dispositivo Mindtooth Lite EEG sono stati reclutati 12 partecipanti (studenti laureandi e laureati), selezionati tramite inviti personali e/o online distribuiti nei vari dipartimenti universitari. Il reclutamento prosegue con l'obiettivo di ampliare il campione complessivo.

Sono stati applicati specifici criteri di inclusione ed esclusione, in particolare tra i criteri di esclusione sono stati indicati la presenza di disturbi motori, neurologici, psichiatrici o visivi non correggibili con lenti adeguate, che possano interferire con il training cognitivo o con le misurazioni previste. Lo studio prevede quattro fasi sperimentali:

- T0 (baseline),
- T1 (dopo due settimane di allenamento cognitivo),

- T2 (dopo una settimana di washout),
- T3 (dopo ulteriori due settimane di training cognitivo).

I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale al gruppo sperimentale o di controllo. Dopo la prima fase (T0–T1), è stata attivata una settimana di washout (T2), durante la quale i gruppi sono stati invertiti. Le stesse procedure sono state ripetute fino a T3. Al termine delle valutazioni T0 e T2, i partecipanti hanno ricevuto un link per svolgere a casa esercizi cognitivi computerizzati (adattamento del *Wisconsin Card Sorting Test*, WCST; Grant & Berg, 1948), da completare almeno 5 volte a settimana per due settimane. Il gruppo sperimentale svolge prove standard + prove complesse, mentre il gruppo di controllo affronta solo le prove standard. Il ricercatore monitora a distanza l'aderenza al training.

Durante le sessioni pre- e post-test, ogni partecipante esegue un compito Flanker computerizzato di Eriksen (Eriksen & Eriksen, 1974), seguendo il protocollo descritto in Imburgio et al. (2020). Il task misura inibizione della risposta, velocità di elaborazione, accuratezza, e coinvolge funzioni esecutive di monitoraggio e risoluzione dei conflitti. Ogni prova presenta stimoli congruenti (e.g., <<<<< o >>>>>) o incongruenti (<<<<<, >>>>>). I partecipanti rispondono premendo il tasto sinistro (indice) o destro (medio) con la mano destra, cercando di essere il più veloci e accurati possibile.

- Stimolo presentato: 200 ms
- Finestra di risposta: 2000 ms (oltre → errore di omissione)
- ITI variabile: 1000–2000 ms, con una croce di fissazione
I partecipanti possono fare pause tra un blocco e l'altro.
Variabili analizzate: tempi di reazione (RT) e tassi di errore per prove congruenti e incongruenti.

Durante l'esecuzione del compito Flanker, è stata registrata l'attività EEG tramite il sistema indossabile Mindtooth Touch EEG, che registra in modo non invasivo e con grande facilità di utilizzo/settaggio l'attività cerebrale da 8 canali (5 frontali, 3 occipitali). Infine, in ciascun momento sperimentale, i partecipanti compilano questionari online (Qualtrics) volti a valutare variabili psicologiche e cognitive.

WP4. Integrazione e validazione

Task: l'integrazione delle componenti della digital twin e la validazione in una popolazione più ampia di persone affette da patologia neurologica e la validazione della digital twin.

Descrizione: Per quanto attiene la parte del progetto che concerne l'utilizzo della rTMS, lo scostamento temporale descritto nella sezione successiva rispetto all'ottenimento dell'approvazione del protocollo di studio da parte del Comitato Etico territoriale ha determinato un ritardo nell'inizio dell'acquisizione dei dati clinici (sintomi motori e non-motori, qualità di vita), di neuroimaging strutturale e di eccitabilità corticale e motoria nei

pazienti affetti da malattia di Parkinson. Tale rallentamento sul cronoprogramma ha comunque consentito una più approfondita revisione della letteratura e una maggiore definizione dei dati di interesse da acquisire, al fine di ottimizzare le successive analisi e la conseguente validazione della digital twin.

Per la parte del progetto pilota col dispositivo Mindtooth Lite EEG, oltre all'analisi dei risultati forniti dai diversi test e questionari, i segnali EEG sono stati analizzati in maniera preliminare focalizzandosi prevalentemente sullo studio delle bande alfa, beta e gamma, associate a funzioni attentive e cognitive. Inoltre, si è valutata la negatività correlata all'errore (ERN), ovvero un potenziale evento-relato (ERP) legato al monitoraggio del conflitto e all'elaborazione dell'errore. I risultati preliminari sui dati raccolti da 12 partecipanti suggeriscono un miglioramento vicino alla significatività statistica ($p < 0.1$) per quanto riguarda le funzioni esecutive nei partecipanti del gruppo sperimentale, suggerendo un possibile effetto benefico del training cognitivo. Tuttavia, non sono emerse differenze significative per le altre misure soggettive, inclusi qualità del sonno, ansia, depressione, stress e mental well-being.

Infine, ci si è focalizzati sullo studio di vari metodi di intelligenza artificiale per capire come poterli utilizzare in maniera adeguata con i dati derivanti dalle varie neurotecnologie impiegate nel progetto. Si sono in maniera preliminare implementati alcuni approcci basati sia su tecniche di machine learning che deep learning, in modo da valutarli criticamente, capire le loro complessità metodologiche/bottleneck e definire quali siano gli approcci più adatti da utilizzare una volta che i dati dei diversi partecipanti saranno a disposizione.

WP5. Project Management

Task e Descrizione: questo WP ha previsto il coordinamento del progetto tra il PI e i ricercatori coinvolti attraverso periodiche riunioni di tutto lo staff di ricerca.

Descrivere eventuali pubblicazioni o altri prodotti della ricerca frutto dell'attività del progetto.

Mantovani E, Bertoncetto E, Filippetti M, Picelli A, Tinazzi M, Tamburin S. Non-invasive brain stimulation for treating cognitive and neuropsychiatric non-motor symptoms in Parkinson's disease: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials (under review)

Chirco C, Favaro A, Storti SF, Brusini L, Salih A, Boscolo Galazzo I, Plis S, Menegaz G. The marriage of neurotechnologies and AI: ethical, regulatory and technological aspects (under review, IEEE Signal Processing Magazine)

Altre pubblicazioni verranno preparate non appena tutti i dati saranno disponibili e analizzati

nel dettaglio.

2. AVANZAMENTO TEMPORALE DEL PROGETTO

%	100% [12 mesi trascorsi]
---	--------------------------

Scostamento temporale dal cronoprogramma- Riportare eventuali scostamenti temporali delle attività all'interno della durata del progetto.

Rispetto al cronoprogramma inizialmente previsto ci sono stati alcuni rallentamenti temporali, dovuti principalmente al prolungarsi dei primi due WP (alla luce delle diverse tematiche presenti nel progetto, ognuna delle quali ha richiesto specifiche e dettagliate revisioni della letteratura), dei tempi tecnici per l'arrivo della strumentazione (in particolare per il sistema Mindtooth EEG e alcune componenti del sistema TMS) e alle tempistiche necessarie per la preparazione della documentazione da sottoporre al Comitato Etico, che per la parte di rTMS su pazienti affetti da malattia di Parkinson, esiti di stroke e sclerosi multipla è attualmente in fase di approvazione. Al contrario, il protocollo di ricerca relativo al pilota con il dispositivo Mindtooth Lite EEG è stato pre-registrato ed è stata ottenuta dell'approvazione da parte del Comitato Etico del Dipartimento di Scienze Umane, permettendo di eseguire e completare un primo studio cross-over su 12 partecipanti.

Questo scostamento ha avuto un impatto sul WP3 (per la parte rTMS) e su WP4, portando ad avere dati limitati che richiederanno ulteriori acquisizioni/approfondimenti per la loro analisi ed integrazione.

3. AVANZAMENTO ECONOMICO DEL PROGETTO

Calcolo spese effettuate sul progetto

Come da previsione, durante il progetto sono state eseguite le seguenti spese:

- Sistema Mindtooth EEG (9.972,78 €)
- Accessori per stimolatore magnetico transcranico ripetitivo (9.198,80 €)
- Tre Hard Disk (1.182,18 €)
- Braccio lungo superflessibile per posizionamento coil (3.294,00 €)
- Modulo software che permette l'utilizzo del neuronavigatore su dati provenienti da MRI del singolo paziente (13.493,20 €)
- Workstation configurata per l'implementazione e sviluppo di metodi di intelligenza artificiale che permettano l'analisi avanzata dei dati biomedicali acquisiti (3.531,90 €)

Totale: 40.672,86 €

Scostamento economico dal cronoprogramma di spesa - Riportare eventuali variazioni al cronoprogramma dal punto di vista economico effettuate nel progetto.

Non vi sono stati scostamenti rispetto al cronoprogramma dal punto di vista economico.

Luogo e Data

Verona, 15/07/2025

Firma Responsabile del Progetto

Dott.ssa

